

Nama : Sifra Sianipar
NIM : 240905036
Mata Kuliah : Review Literatur Antropologi

Review buku Bronislaw Malinowski “Argonauts Of The Western Pacific”

Identitas Buku :

Judul buku : Argonauts Of The Western Pacific
Penulis : Bronislaw Malinowski
Penerbit : G. Routledge, Sons dan E.P Dutton & Co
Tahun terbit : 1922
Hak cipta : Bronislaw Malinowski
Jumlah Halaman : 562

Review Bab XIX “The Inland Kula”

1. Pendahuluan

Bab ini membahas mendalam tentang sistem pertukaran Kula di kepulauan Trobriand. Fokus utama pada bab ini merupakan dinamika sosial, ekonomi, politik serta dampak kolonial terhadap struktur sosial tradisional, terutama peran kepala suku. Diceritakan bahwa To’uluwa, kepala suku Omarkana dan kepala terakhir Kiriwina, mengalami kemunduran kekuasaan akibat campur tangan pemerintah kolonial dan misi Kristen, terutama karena larangan poligami yang menjadi sumber kekayaannya. Akibatnya, kekuatan dan pengaruh kepala suku menurun drastis, sehingga ia tidak lagi mampu mengadakan perayaan besar atau memobilisasi masyarakat seperti dulu. Tradisi dan ritual yang dulu menjadi sumber kegembiraan dan makna hidup masyarakat pun mulai memudar. Pada bab ini juga membahas bagaimana perubahan yang terjadi dalam institusi kepala suku yang mengikis otoritas tradisional dan implikasinya terhadap kelangsungan budaya Kula.

2. Teori atau Konsep

Bab ini berlandaskan pada teori antropologi pertukaran dan struktur sosial, khususnya konsep Kula sebagai sistem pertukaran barang bernilai simbolik (seperti kalung dan gelang) yang memperkuat hubungan sosial dan status antar komunitas di kawasan Melanesia. Kula tidak hanya sekadar pertukaran barang, tetapi juga melibatkan ritual, sihir, dan mitologi yang memperkuat tatanan sosial dan identitas kolektif masyarakat

Trobriand. Penjelasan ini berfokus pada pelaksanaan Kula di tingkat lokal atau yang disebut “Kula Pedalaman” dengan menyoroti peran penting kepala suku dalam mengorganisasi pertukaran, perayaan dan distribusi kekayaan. Pada bab ini juga mengangkat konsep otoritas tradisional kepala suku, poligami sebagai sumber kekayaan dan kekuasaan, serta pentingnya hiburan dan upacara sebagai penopang vitalitas budaya dan psikologis masyarakat. Namun dampak kolonial yang terjadi pada masyarakat kula mengganggu keseimbangan sosial dan mengurangi kegembiraan hidup.

3. Metode

Metode yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana penulis tinggal langsung di tengah masyarakat Trobriand, khususnya di desa Omarakana, selama delapan bulan. Pengamatan dilakukan secara mendalam terhadap praktik Kula pedalaman, interaksi antar komunitas, serta perubahan sosial akibat intervensi kolonial dan misi Kristen. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, berupa deskripsi rinci tentang upacara, pola pertukaran, relasi kekuasaan, dan respons masyarakat terhadap perubahan struktur sosial. Data juga dilengkapi dengan catatan perbandingan dari kunjungan ke Sinaketa (1918).

4. Praktik

Dalam praktiknya, Kula terdiri dari beberapa tipe pertukaran, yaitu

1. Kula luar negeri, Pertukaran antar distrik berbeda yang melibatkan ekspedisi besar, persiapan kano, dan ritual sihir tingkat tinggi.
2. Kula pedalaman, Pertukaran dalam satu komunitas bersifat individual, tanpa ritual sihir besar, dan lebih sering terjadi secara rutin.
3. Kula antar komunitas tetangga, Pertukaran antara dua komunitas Kula yang bersebelahan, biasanya tanpa ekspedisi laut dan dengan ritual sihir yang lebih sederhana.

5. Analisis

1. Kritik

Adapun kritik yang dapat saya berikan melalui pada bab ini yaitu mengenai adanya beberapa diksi atau kata yang kurang dapat saya pribadi mengerti. Tulisan pada bab ini juga kurang mengandalkan perspektif emik dan cenderung lebih mengandalkan perspektif etik (penulis). Bronislaw kurang melibatkan suara maupun perspektif

masyarakat lokal, sehingga narasi lebih didominasi oleh sudut pandang penulis sebagai outsider. Tulisan ini juga kurang memberikan analisis pada observasi kualitatif dan pengalaman pribadi, sehingga kurang memberikan gambaran statistik atau data komparatif yang lebih luas.

2. Saran

Malinowski seharusnya bisa lebih melibatkan masyarakat lokal secara lebih aktif dalam penelitian, misalnya melalui wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus, agar perspektif mereka lebih terwakili. Menyertakan data statistik mengenai frekuensi pertukaran, jumlah barang yang dipertukarkan, atau perubahan demografis untuk memperkuat analisis. Penulis juga bisa meninjau dampak intervensi kolonial secara lebih seimbang, dengan mempertimbangkan baik sisi negatif maupun potensi positifnya.

Penulis menjelaskan gambaran umum tentang sistem pertukaran di Kula, khususnya di wilayah pedalaman Trobriand (Boyowa) yang merupakan daerah terluas dan terpadat dalam sistem kula. Penjelasan ini berfokus pada pelaksanaan Kula di tingkat lokal atau yang disebut “Kula Pedalaman” dengan menyoroti peran penting kepala suku dalam mengorganisasi pertukaran, perayaan dan distribusi kekayaan. Diceritakan bahwa To’uluwa, kepala suku Omarakana dan kepala terakhir Kiriwina, mengalami kemunduran kekuasaan akibat campur tangan pemerintah kolonial dan misi Kristen, terutama karena larangan poligami yang menjadi sumber kekayaannya. Akibatnya, kekuatan dan pengaruh kepala suku menurun drastis, sehingga ia tidak lagi mampu mengadakan perayaan besar atau memobilisasi masyarakat seperti dulu. Tradisi dan ritual yang dulu menjadi sumber kegembiraan dan makna hidup masyarakat pun mulai memudar.

